

MAXSUS SUBYEKTLI JINOYATLARNING JINOYAT TARKIBI TIZIMIDAGI O'RNI

Mahmudov Olmas Tolif o'g'li

Toshkent Ijtimoiy Innovatsiya Universiteti "Iqtisodiyot va pedagogika"
fakulteti Ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha dekan muovini,

E-mail: olmosmahmudov731@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18505661>

Annotatsiya: Mazkur tezisda jinoyat tarkibi tizimida maxsus sub'ektlari jinoyatlarning o'rni va ahamiyati nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Muallif jinoyat sub'ekti tushunchasini umumiy va maxsus belgilar nuqtai nazaridan yoritib, maxsus sub'ekt belgilari jinoyatni kvalifikatsiya qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini asoslab beradi. Ayniqsa, mansabdor shaxs alomati eng keng tarqalgan maxsus sub'ekt belgisi sifatida tahlil qilinib, uning jinoyat-huquqiy mazmuni, qonunchilikda ifodalanishi hamda turli ilmiy yondashuvlar doirasidagi baholari ochib beriladi. Tezisdagi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi normalari tahlili asosida maxsus sub'ekt belgilarining jinoyat-huquqiy normalar dispozitsiyalarida bevosita yoki bilvosita ifodalanish shakllari ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, mansabdor shaxs, xizmatchi va hokimiyat vakili tushunchalarining o'zaro nisbati tahlil qilinib, ularning jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilishdagi ahamiyati yoritib beriladi. Tadqiqot natijalari maxsus sub'ektlari jinoyatlar bo'yicha huquqni qo'llash amaliyotida huquqiy aniqlik va bir xil yondashuvni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: jinoyat tarkibi, jinoyat sub'ekti, maxsus sub'ekt, mansabdor shaxs, mansabdorlik jinoyatlari, jinoyatni kvalifikatsiya qilish, jinoyat-huquqiy belgilar, Jinoyat kodeksi.

Jinoyat huquqi nazariyasida jinoyat tarkibini tashkil etuvchi elementlarning to'g'ri va aniq belgilab olinishi jinoiy javobgarlikni adolatli qo'llashning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, jinoyat sub'ekti, ayniqsa uning maxsus turlari masalasi alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Chunki ayrim jinoyat tarkiblari faqat muayyan huquqiy maqomga, xizmat yoki mansab vakolatlariga ega bo'lgan shaxslar tomonidagina sodir etilishi mumkin bo'lib, bunday holatlarda jinoyatning mavjudligi aynan maxsus sub'ekt belgilarining to'g'ri aniqlanishiga bog'liq bo'ladi.

Jinoyat sub'ektiga xos bo'lgan mansabdorlik alomati maxsus sub'ektning fakultativ belgisi hisoblanib, u Jinoyat kodeksi Maxsus qismida nazarda tutilgan barcha jinoyat tarkiblari uchun majburiy bo'lmasdan, faqat mansabdorlikka oid jinoyatlar uchun zaruriy belgi sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur holatga misol sifatida Jinoyat kodeksining 230-moddasida nazarda tutilgan aybsiz shaxsni javobgarlikka tortish jinoyati bo'yicha faqat surishtiruvchi yoki tergovchi jinoyat sub'ekti sifatida e'tirof etilishini ko'rsatish mumkin. [1]

Jinoyatning maxsus sub'ektlari ichida mansabdorlik alomati eng keng tarqalgan maxsus sub'ekt belgisi sifatida e'tirof etiladi. Mansabdorlikka oid jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlikni belgilashda shaxsning qonun talablariga muvofiq mansabdor maqomga ega bo'lishi shart hisoblanadi. Mansabdor shaxs maxsus sub'ekt sifatida nazarda tutilgan jinoyat tarkiblaridagi ijtimoiy xavfli qilmishlar, odatda, mansabdor shaxslar tomonidan xizmat vakolatlaridan foydalangan holda yoki mansab mavqeini suiiste'mol qilish orqali amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining taxminan uchdan bir qismi normalari

dispozitsiyalarida maxsus sub'ektlarning jinoiy javobgarligi belgilangan. Yuridik adabiyotlarning aksariyatida jinoyat sub'ektining mansab vakolatlari bilan bog'liq maxsus sub'ekt belgilarining mavjudligi (167, 205–211-moddalar) keng tarqalgan holat sifatida qayd etiladi. [2]

Shu bilan birga, maxsus sub'ekt alomati jinoyat-huquqiy norma dispozitsiyasida bevosita ko'rsatilishi yoxud uni talqin qilish orqali aniqlanishi mumkin. Jinoyat kodeksining 192¹-moddasi dispozitsiyasida xususiy mulk huquqini buzish jinoyati nazorat qiluvchi, huquqni muhofaza qiluvchi hamda boshqa davlat organlari yoki davlat tashkilotlarining mansabdor shaxsi yoki xizmatchisi tomonidan sodir etilgan hollarda javobgarlik belgilangan. Shuningdek, Jinoyat kodeksining 192⁷-moddasi dispozitsiyasidan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar va boshqa tashkilotlarga pul mablag'larini asossiz ravishda kechiktirib berish jinoyatining sub'ekti bankning mansabdor shaxsi yoki xizmatchisi ekanligi kelib chiqadi. Bunday holatlarni Jinoyat kodeksining 194, 205, 209 va 230-moddalari dispozitsiyalarida ham kuzatish mumkin. Jinoyat qonunchiligida maxsus sub'ekt belgilari mustaqil normada ham nazarda tutilishi mumkin bo'lib, bunday yondashuv Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 331-moddasi dispozitsiyasida o'z ifodasini topgan. Ushbu normada harbiy xizmatni o'tash bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan shaxslarning aniq ro'yxati keltirilgan.

Yuridik adabiyotlarda mansabdor shaxs tushunchasining mazmunini ochib berish masalasida turlicha, ayrim hollarda munozarali qarashlar mavjudligini kuzatish mumkin. Xususan, mansabdor shaxs sifatida faqat davlat hokimiyati vakolatlariga ega bo'lgan davlat xizmatchilarini tushunish lozimligini ta'kidlansa, mansabdor shaxs deganda, davlat yoki jamoat apparatida mansab vakolatiga ega bo'lib, huquqiy munosabatlarning yuzaga kelishi, o'zgarishi yoki bekor qilinishiga sabab bo'luvchi yuridik ahamiyatga ega harakatlarni amalga oshira oladigan shaxslar nazarda tutilishi kerak, degan fikr ilgari suriladi. Mansabdor shaxs tushunchasini o'z xizmat vakolatlariga muvofiq turli huquq sub'ektlarining huquqiy holatiga ta'sir ko'rsatuvchi, ma'muriy-boshqaruv aktlarini qabul qilish orqali muayyan huquqiy oqibatlarni vujudga keltiruvchi davlat xizmatchilari bilan bog'lanadi.

R.A.Zufarov, garchi, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi Maxsus qismining sakkizinchi bo'limida mansabdor shaxs tushunchasiga ta'rif berilgan bo'lsada, mansabdor shaxsning bajarayotgan vazifasi va vakolati yuzasidan ilmiy qarashlar munozarali ekanligi nuqtai nazaridanatroflicha tahlil etilishi maqsadga muvofiqligini bildiradi [3]. Bizningcha, B.J.Axrarovning mansabdor shaxs, davlat xizmatchisi va hokimiyat vakilining yangicha tushunchalarini yaratish zarurati vujudga kelganligini, o'z vaqtida, ko'ra bilganligini e'tirof etish joiz.

Shu o'rinda, O'zbekiston Respublikasining 2015 yil 20 avgustdagi O'RQ-391-sonli [Qonuni](#) bilan “mansabdor shaxs” atamasi tushunchasining yangi tahrirda bayon etilganligi [4] hamda Jinoyat qonunidan “mas'ul mansabdor shaxs” atamasining chiqarib tashlanganligi ham e'tiborga molik.

Ma'lumki, mansabdorlik jinoyatlarining jinoyat-huquqiy tavsifini ochib berish, ushbu turdagi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish jarayonida mansabdor shaxs, xizmatchi hamda hokimiyat vakili tushunchalarini izohlash va ularni to'g'ri qo'llash alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur Qonun bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining Sakkizinchi bo'limida

mansabdorlik jinoyatlari bilan bog'liq ayrim atamalarning huquqiy mazmuniga tegishli qo'shimcha va o'zgartishlar kiritildi.

«Mansabdor shaxs» jinoyat-huquqiy atamasining yangi tahrirdagi huquqiy mohiyatini tahlil qilish quyidagi xulosaga kelish imkonini beradi. Ya'ni, mansabdor shaxsning tashkiliy-boshqaruv vazifalari jamoani boshqarish, kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish, tobe shaxslar mehnat faoliyatini tashkil etish, intizomni ta'minlash, rag'batlantirish hamda intizomiy jazo choralari qo'llash kabi faoliyatlarda namoyon bo'ladi. Mansabdor shaxsning ma'muriy-xo'jalik vazifalari sifatida esa balansda va bank hisobvarag'larida mavjud bo'lgan mol-mulk va pul mablag'larini boshqarish hamda tasarruf etish, shuningdek, boshqa harakatlar, jumladan oylik ish haqi va mukofotlar miqdorini belgilash bo'yicha qarorlar qabul qilish, moddiy qimmatliklar harakati ustidan nazoratni amalga oshirish va ularni saqlash tartibini belgilashni ko'rsatish mumkin. Shu bilan birga, vakolatli shaxslar, masalan, davlat notarial idorasi notariusi, FHDYo organi rahbari, uy-joy mulkdorlari shirkati, kadastr xizmati rahbari va shu kabi boshqa vakolatli shaxslar tomonidan yuridik ahamiyatga ega oqibatlarini keltirib chiqaradigan yoki keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan qarorlar qabul qilinishi yuridik ahamiyatga ega harakatlar sifatida baholanadi. Fuqarolar yig'ini raisi esa fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari doirasida yuridik ahamiyatga ega harakatlarni amalga oshirishga vakolatli mansabdor shaxs hisoblanadi.

Xalqaro tashkilotlarning mansabdor shaxslari qatoriga O'zbekiston Respublikasi a'zo bo'lgan xalqaro tashkilotlar tarkibiga kiruvchi shaxslar, shuningdek yurisdiksiyasi O'zbekiston Respublikasi tomonidan e'tirof etilgan xalqaro sudlarda sudya lavozimini egallab turgan shaxslarni kiritish mumkin.

Chet davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, ma'muriy yoki sud hokimiyati organlarida tayinlash yoki saylash orqali lavozimni egallab turgan har qanday shaxs chet davlatning mansabdor shaxsi sifatida qaraladi.

Davlat organida, shuningdek tijorat yoki notijorat tashkilotida mehnat shartnomasi yoxud fuqarolik-huquqiy shartnoma asosida mehnat faoliyatini amalga oshirib, mansabdor shaxs belgilariga ega bo'lmagan shaxs xizmatchi deb e'tirof etiladi. Davlat va huquq nazariyasiga oid adabiyotlarda hokimiyat vakolatiga ega bo'lib, huquqiy hujjatlar qabul qilish hamda ularni mustaqil ravishda hayotga joriy etish vakolatiga ega mansabdor shaxslar davlat xizmatchilari sifatida qaralishi lozimligi ta'kidlab o'tiladi [5].

O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 17-moddasiga asosan JKning [205 – 210, 230 – 232, 234, 235, 279 – 302-moddalarida](#) nazarda tutilgan jinoyatlar uchun jinoyat sodir etgunga qadar o'n sakkiz yoshga to'lgan shaxslar javobgarlikka tortiladi [6].

Mansabdorlik jinoyatlari uchun jinoiy javobgarlik yoshining aynan shu tarzda belgilanishi shaxs ushbu yoshga yetganda mansab vakolatlari bilan bog'liq harakatlarni anglay olishi, shuningdek, bunday harakatlarning huquqiy oqibatlarini to'liq idrok etish qobiliyatiga ega ekanligi inobatga olingan holda belgilangan.

O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, maxsus sub'ektlilik jinoyatlar jinoyat tarkibi tizimida alohida o'rin tutadi va ularni to'g'ri kvalifikatsiya qilish jinoyat sub'ektlilikning qo'shimcha belgilarini aniq belgilash bilan bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, mansabdor shaxs alomati maxsus sub'ektlilikning eng keng tarqalgan ko'rinishi sifatida jinoyat qonunchiligida muhim ahamiyat kasb etib, jinoyat tarkibining mavjudligini belgilashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, maxsus sub'ekt belgilari jinoyat-huquqiy normalar dispoziitsiyalarida bevosita yoki bilvosita ifodalanishi mumkin bo'lib, ularni to'g'ri talqin qilish huquqni qo'llash amaliyotida huquqiy aniqlik va barqarorlikni ta'minlaydi. Shuningdek, mansabdor shaxs, xizmatchi va hokimiyat vakili tushunchalarini aniq chegaralash jinoyatlarni adolatli kvalifikatsiya qilish hamda asossiz jinoiy javobgarlik holatlarining oldini olishga xizmat qiladi. Shu ma'noda, maxsus sub'ektli jinoyatlarning nazariy va amaliy jihatdan chuqur o'rganilishi jinoyat qonunchiligini takomillashtirish hamda huquqni qo'llash amaliyotini izchil rivojlantirish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Usmonaliev M., Bakunov P. Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. –Toshkent: “Nasaf” nashriyoti, 2010. 243-244-b.
2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. М. “Юрист”, 2001. С.208-209.
3. Zufarov R.A. Poraxo'rlik uchun jinoiy javobgarlik. – T.: TDYuI, 2004. – B. 83-84.
4. O'zbekiston Respublikasining “O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga xususiy mulkni, tadbirkorlik sub'ektlarini ishonchli himoya qilishni yanada kuchaytirishga, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida”gi O'RQ-391-sonli Qonuni. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2015 y., 33-son, 439-modda.
5. Boboev H.B., Islomov Z.M. va boshq. Davlat va huquq nazariyasi.–T.: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 2000. – B.73.
6. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2025 y., 23-son, 301-modda.